

Современные СМИ в сети интернет и их влияние на мировую культуру

DOI 10.22394/1726-1139-2017-6-163-169

Бойко Екатерина Ивановна

Санкт-Петербургский государственный университет
Аспирант факультета международных отношений
k-boiko@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье поднимается проблема распространения информации современными путями, особенно через интернет. Высказав свое мнение относительно дискуссионного вопроса о тождественности понятий СМИ и сети интернет, автор анализирует современную сетевую журналистику, высказывает предположения об использовании феномена соцсетей в политике, приводя примеры из публикаций российских и зарубежных интернет-изданий. Одна из главных тем, анализируемых в статье, — литература блогов, находящаяся на стыке традиционной литературы и публикации в интернете. Особое внимание уделяется вопросам безопасности интернет-публикаций, возрастной и этической цензуры и правилам ведения дискуссий на электронных платформах. В заключение статьи прослеживаются возможные пути дальнейшего развития интернет-журналистики, а также формулируются некоторые выводы относительно усиления роли и расширения использования возможностей электронных ресурсов в будущем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

интернет, социальные сети, электронная журналистика, блог, современная литература, цензура в интернете, Twitter, цифровая дипломатия

Boiko E. I.

Modern Media in the Internet and its Impact on World Culture

Boiko Ekaterina Ivanovna

Saint-Petersburg State University (Russian Federation)
Graduate student of the Faculty of International Relations
k-boiko@yandex.ru

ABSTRACT

The article broaches point of dissemination of information in modern ways, especially through the internet. Having expressed his opinion on the debatable issue of the identity of the notions of the media and the internet, the author analyzes modern network journalism, makes assumptions about the use of the phenomenon of social networks in politics, citing examples from the publications of Russian and foreign online publications. One of the main topics analyzed in the article is the literature of blogs, showing signs of both traditional literature and publications on the internet. Particular attention is considering to the security of internet publications, age and ethical censorship and rules for conducting discussions on electronic platforms. At the end of the article, possible ways of further development of internet journalism are traced, and some conclusions and wishes are expressed regarding the strengthening of the role and expansion of the use of electronic resources in the future.

KEYWORDS

internet, social networks, electronic journalism, blog, contemporary literature, censorship on the internet, Twitter, electronic diplomacy

В последнее время все чаще поднимается вопрос — допустимо ли считать сеть интернет подвидом средства массовой информации? С одной стороны, в Сети

активно распространяется и обсуждается различная информация, с другой — у интернета нет единого управления, редакторов и журналистов. При этом интернет можно даже в некотором роде приравнять к библиотеке традиционных СМИ — как печатных, так и «эфирных» — многие радиостанции и телевизионные каналы имеют свои представительства во Всемирной Паутине. Более того, смена предпочтений читателей или экономические причины заставляют закрывать бумажные версии журналов, оставляя только электронные страницы, как, например, это произошло в 2007 г. с журналом «Life».

По общему правилу (сам по себе) интернет-сайт не является средством массовой информации. В то же время закон не запрещает и не ограничивает возможность добровольной регистрации интернет-сайта как средства массовой информации по заявлению его владельца.

Российское законодательство не дает легитимного определения понятия «сайт» («сайт в сети интернет»), хотя достаточно активно использует данный термин. Так, словосочетание «официальный сайт» встречается в Лесном, Водном, Земельном и Градостроительном кодексах, а также в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Единственным нормативным актом, дающим общее — на уровне регионального законодательства — определение понятия «сайт», является закон города Москвы от 31.03.2004 № 20 «О гарантиях доступности информации о деятельности органов государственной власти города Москвы». Здесь в ст. 2 закрепляется понятие: «Официальный сайт органа власти — совокупность информационных ресурсов, размещаемых в соответствии с законом или решением соответствующего органа власти в интернете по определенному адресу, опубликованному для всеобщего сведения»¹.

Этот сложный статус в рамках законодательства РФ усложняет реализацию в рамках интернета некоторых других законов, применяемых к СМИ. Так, законы о защите информации от распространения или искажения не могут быть применены к ресурсам интернета в полной мере — на его платформах информация может передаваться не только публично, но и от частного лица к частному, посредством почты или мессенджеров, из-за чего функция сбора информации и контроля за ее распространением может нарушить границы частной жизни, ухудшив ее качество.

Пол Бредшоу, независимый консультант по интернет-СМИ, высказывается на страницах своего блога с говорящим названием «Онлайн-журналистика» о сущности интернет-журналистики следующими словами: «Интернет-СМИ оперируют в своей работе двумя взаимодополняющими и взаимопротиворечащими факторами: скоростью и качеством. Новые технологии позволяют распространять новости быстрее, чем прежние средства коммуникации — радио и телевидение. Вспомним о мобильной связи и электронной почте. Вспомним о блогах, открываемых с мобильных телефонов, вспомним про Twitter. Неограниченный пространством и временем интернет, его гипертекстуальность, возможность увязывать все воедино, делают его потенциально более глубоким и более широким, чем предыдущие роли контекста и анализа: газеты и журналы»².

Вот как по этому поводу высказывается отечественный специалист РИА «РосБизнесКонсалтинг» Ольга Карташова: «Существует множество разнообразных возможностей широкого использования on-line-потоков (то есть передачи информации

¹ Петрушин Е. В. Является ли Интернет либо его ресурсы (сайты) — средством массовой информации? [Электронный ресурс] // Российская газета от 25.08.2008 [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2008/08/25/internet.html> (дата обращения: 20.02.2017).

² A model for the 21st century newsroom: pt1 — the news diamond [Электронный ресурс]. URL: <https://onlinejournalismblog.com/2007/09/17/a-model-for-the-21st-century-newsroom-pt1-the-news-diamond> (дата обращения: 20.02.2017).

в режиме реального времени). Это разнообразные трансляции, ленты новостей и т. д. При этом интернет-сайт не имеет ограничений по объему и времени показа. Любое сетевое издание может обновлять статьи столько раз в день, сколько заблагорассудится, и выдавать ленту новостей в режиме реального времени. С другой стороны, интернет позволяет создавать архивы любой глубины. Также намного проще осуществляется связь с читателями. А если говорить о возможностях изучения и анализа аудитории, то здесь перевес полностью на стороне онлайн-СМИ: запросы пользователей можно выявить посредством электронной анкеты, можно собрать подробную статистику посещений сайта (грубо говоря, чем, собственно, читатель живет и каковы его интересы), то есть получить информацию, которая в случае с традиционными СМИ собирается методом дорогостоящих опросов»¹.

В последнее десятилетие получила особенно широкое распространение сетевая журналистика и так называемый «блоггинг», то есть ведение собственного дневника, журнала, блога на платформах интернет-ресурсов. Такая сетевая литература, зарождающаяся на страницах интернет-сайта и становясь все более известной читателям и даже приобретая поклонников, регулярно выходит на традиционной бумажной основе, становясь синтетическим жанром между журналистикой, литературой краткой формы и создавая иллюзию прямого разговора с читателями.

Благодаря подобным записям стала известна в кругах историков и реконструкторов Катя Коути, ведущая журнал под псевдонимом Банши — живущая в Америке уроженка Казахстана, долгое время изучавшая викторианскую эпоху и структурирующая в своем журнале собранную информацию. Ее заметки, а также созданные на их основе литературные романы публикуются едиными сборниками под говорящими названиями «Недобрая старая Англия», «Жизнь женщины в Викторианскую эпоху» и др.

В современной русскоязычной литературе этот жанр вообще представлен достаточно широко. Среди поклонников российской истории популярен блог Бориса Акунина, где публикуются не вошедшие в его детективно-исторические романы заметки и фотографии «со страниц российской истории», и автор проводит аргументированные дискуссии с читателями. Для любителей путешествий творит Марта Кетро, печатающая свои заметки и наблюдения о поездках, а также впечатления о встречах с различными знаменитостями. В стиле блоггинг пишет и Яна Вагнер, обсуждающая отдельные сцены из своих фантастических романов в жанре «антиутопия» в своем журнале, прежде чем издавать их на бумаге. Эти блоггеры — лишь малая часть этой субкультуры, но они — яркий пример того, как массовая коммуникация проникает в культуру, изменяя ее, дополняя или адаптируя под современный стиль жизни.

Есть у этой популярности и обратная сторона — такие журналы и дневники в последнее время все сильнее подвержены коммерциализации и популизму. Все чаще успешным авторам, имеющим не менее тысячи подписчиков, оплачивают заказные записи, помогают в организации поездок, экскурсий, позволяют проникнуть за кулисы как различных производств, так и государственных учреждений и институтов. За счет публикации эксклюзивной информации читательская аудитория расширяется, и организаторы или спонсоры такой записи получают новую платформу для скрытой рекламы или политической агитации. Такая, не всегда добросовестная, журналистика способствует восприятию блоггинга в глазах общественности как рекламной платформы или агитатора политического движения, что и приводит к необходимости регистрации подобных крупных журналов и блогов как полноценных средств массовой информации.

¹ *Карташова О.* Интернет-СМИ — особенности и преимущества [Электронный ресурс]. URL: <http://nauka.relis.ru/16/0001/16001048.htm> (дата обращения: 20.02.2017).

Еще один нюанс затрагиваемой темы — это поднимаемые подобными блогами темы. Очень часто сайты, журналы и форумы в интернете становятся площадками для агитации, не только политической, но и социальной. К примеру, в вопросе раскрытия такой острой темы, как материнство и детство, поддержка на государственном уровне многодетных семей, воспитание и педагогика. На платформе одного только Живого журнала (ЖЖ, LiveJournal), используемого чаще всего русскоязычными блоггерами, можно встретить десятки сообществ, посвященных упомянутым проблемам семьи и материнства. На пространстве этих журналов продвигаются диаметрально противоположные точки зрения, приводящие не столько к аргументированным спорам и интересной дискуссии, сколько к бесконечным спорам и агрессии со стороны поборников различных взглядов.

Такое расслоение и многоголосица дают иллюзорное ощущение принадлежности к элитарным кругам, к тем, кто знает, как правильно решать те или иные задачи. В самых острых вариациях это приводит, наоборот, к эскапизму, побегу от реальности, окружения, государственного аппарата, в конце концов, а в перспективе — к риску для жизни, психического и физического здоровья. При этом те журналы, которые озвучивают поддерживаемую государством идею или теорию, широко освещаются в иных тематических ресурсах, в том числе и бумажной прессе, дискуссии, ведущиеся на их платформах, широко цитируются и тиражируются.

Но необходимо помнить, что никакая поддержка, никакая спонсорская помощь не определяют наполнение интернет-сайтов. Информация на них поступает из разных источников, в том числе от пользователей, от читателей и участников обсуждений. Эта информация практически не проверяется, что вызывает споры об этичности интернета, об использовании его в незаконных целях. Не могло не возникнуть идеи о правомочности и степени интернет-цензуры и информационной безопасности в электронной сфере.

Безопасность в интернете — один из ключевых вопросов исследований в данной области. И связана эта проблематика, в том числе, и с одним из главных инструментов развития и использования интернета на благо государства — свободным доступом к процедурам распространения информации. Каждый может создать свой собственный сайт. Есть много бесплатных платформ, написаны простые и легко осваиваемые языки программирования, такие как html, позволяющие уже со школьного возраста, прямо на уроках информатики создавать собственные странички и свободно распространять их рекламу в виде гиперссылок.

За наполнением всех сайтов крайне сложно, если вообще не невозможно, проследить, и те сведения, что в одной ситуации могут стать рекламой школы, программы, развлекательного шоу или самого человека, в другой могут оказаться информационным оружием. Иногда одной публикации, удачно размещенной на активно посещаемой интернет-страничке, достаточно, чтобы уничтожить труд многих специалистов, как это случается после публикаций материалов Викиликс или сведений о переписке известных политиков. Подобный резонанс можно проследить на примере недавних событий на выборах в США: в ходе предвыборной кампании появилось огромное число сообщений о раскрытии переписки, нарушении этики использования электронной почты и прямом вмешательстве в работу компьютеров, подсчитывающих голоса, что определенно оказало воздействие на решение кворума.

Помимо политической цензуры большое значение имеет и цензура возрастная. И речь здесь не столько о приходящих первыми в голову непристойных материалах, а, скорее, о сценах жестокости и цензуры потенциально травматичных для психики сведений. Для наглядности стоит вспомнить широко обсуждавшиеся в 2016 г. «вредные советы», распространившиеся по сети, где в стиле Григория Остера рекомендовалось для создания необычного цвета глаз использовать едкие

жидкости или соки растений. «Советы» иллюстрировались обработанными в специальных редакторах фотографиями. Там, где взрослый разумный человек оценил бы иронию и посмеялся над пародией на советы из гляцевых журналов, ребенок, лишенный критического мышления и еще не чувствующий тонкую грань между юмором и серьезностью, а также не обладающий частью доступной для взрослых информации, зачастую принимает все за чистую монету. В сети обсуждалось несколько случаев, когда дети вредили себе, используя приводимые во «Вредных советах» рецепты.

К нарастанию подобных рисков ведет и такое явление, как повальная компьютеризация всех возможных устройств. Уже почти не осталось телефонов, не подключенных к интернету, есть возможность получать сообщения и листать новостные ленты на электронных книгах, на часах и другой технике, управлять бытовой техникой с телефона и выводить на экран телевизора сообщения Вконтакте. Поэтому вопросу безопасного использования интернета, всех его бесчисленных ресурсов уделяется такое большое значение и отведена такая важная роль во всех дискуссиях относительно будущего интернета.

При этом информацию, почерпнутую с интернет-страниц или из социальных сетей, с довольно высокой долей достоверности можно приравнять к «общественному мнению», так как работа, например, с социальными сетями требует от пользователя введения тех минимальных данных и сведений, что запрашивается в любой анкете. Именно поэтому, несмотря на вопросы анонимности и самоидентификации пользователей, а также изрядной доли допущения юмора в ответах целевой аудитории, вполне допустимо проведение социологических опросов на платформах крупных сайтов, возможно создание специфических сайтов интересующей тематики — и подсчет количества людей, заинтересовавшихся данной проблемой, то есть ведение статистики в связи с количеством повторных и уникальных обращений. Особенно это важно при выработке реальных практических рекомендаций.

Такая оперативность, доступность, всеведение даже и злободневность не могут не повлиять на всю систему подачи новостей. А ведь, как известно, правильно поданная новость может определить все течение политики, подтолкнуть того или иного политика к принятию решения и повлиять на дипломатические переговоры. Следовательно, в XXI в. все эти процессы неизбежно будут зависеть от интернета. Этот вопрос уже изучался и ранее, когда только начиналась эра всеобщей информатизации, и продолжает оставаться острой темой, интересной социологам и политологам с 90-х годов XX в. и до настоящего времени.

Уместно поднять и тему явления, названного цифровой дипломатией. Основной целью цифровой дипломатии является продвижение внешнеполитических интересов, информационная пропаганда через интернет-телевидение, социальные сети и мобильные телефоны, направленные на массовое сознание общественности и политической элиты¹. Практика внешней политики претерпела значительные изменения, в нее все активнее внедряются электронные средства связи. Наряду с традиционными методами работы внешнеполитических ведомств различных стран и привычными каналами доведения информации до оппонентов и электората через радио, телевидение и прессу все шире используется интернет. Его ресурсы оказались удобны для пропаганды, сбора информации, оказания давления на иностранные правительства, подготовки активистов и стимулирования протестных движений.

¹ Крикунов А. Цифровая дипломатия и ее значение в международной практике [Электронный ресурс]. URL: <http://www.catu.su/analytics/1089-cifrovaja-diplomatija-i-ee-znachenie-v-mezhdunarodnoj-praktike> (дата обращения: 20.02.2017).

Можно сказать, что интернет дал вторую жизнь современной дипломатии — министры, послы, дипломаты все активнее осваивают и используют электронные средства массовой информации для взаимодействия с общественностью. Они работают в мессенджерах вроде Твиттер для того, чтобы показать, как трудятся на занимаемой должности, делают публикации в Инстаграме с целью не столько донести до широкой аудитории свое отношение к происходящим событиям, сколько создать ощущение у аудитории вовлеченности в процесс, добиться признания своей активной деятельности. Некоторые политические лидеры вступают в прямую полемику со своими коллегами из других стран, комментируя их высказывания и подчеркивая их ошибки — или восхищаясь прекрасно проведенной встречей, чем создают зачастую резонансную полемику и часто приобретают определенные признаки медийных персон даже помимо основной деятельности.

В применении интернет-ресурсов внешнеполитическими ведомствами наблюдается своя специфика. Есть государства, где свобода слова и право на использование интернета политиками официально не ограничивается. В других странах Твиттер дипломата или ведомства ведет пресс-служба, там существует явный контроль над тем, что появляется на официальной странице в Твиттере или Фейсбуке.

К сожалению, сейчас многие политики воспринимают свои дневники, журналы, блоги и твиттеры как возможность высказаться «без галстука», не слишком следя за подбираемыми словами, с радостью «спуская пар». Возможно, в ближайшее время будут также оформлены на законодательном уровне и выработаны стандарты общения в интернете для первых лиц государств и из речи политиков в интернете исчезнут все жаргонные словечки, а публикации станут приравняться к официальным речам. Тогда уже будет куда сложнее написать бывшему шведскому премьер-министру о президенте США «что он курил?» (подразумевая употребление последним наркотиков и, соответственно, его неадекватность), а российскому депутату некультурно высказываться в адрес своих подписчиц, несогласных с депутатом в определенных болезненных вопросах.

По приведенным выше фактам можно проследить несколько очевидных тенденций и сформулировать ряд предположений, предпосылки к которым наблюдаются в современной действительности: интернет расширяет поле своего применения и сферу своего влияния, постепенно начиная влиять на все сферы жизни общества. Возможно, в ближайшее десятилетие мы столкнемся со следующими особенностями интернета как хранилища информации и средства ее массового распространения.

Во-первых, человечеству никуда не деться от вопроса возрастного ценза, так что хотя бы по этой причине неизбежно будет усилена цензура, многие функции и информация будут доступны только совершеннолетним пользователям. Возможно, это приведет к формированию системы единого профиля, анкеты, по которой будет осуществляться доступ к интернет-ресурсам, предвестники которой мы наблюдаем уже сейчас. Также будет развиваться самоцензура, социальная ответственность, направленные на формирование позитивного имиджа и доброжелательной обстановки. Впрочем, на первых порах административная ответственность за определенные действия, скорее всего, окажет существенный эффект на подход к публикациям в сети.

Во-вторых, очевидно, наполнение интернета данными (так называемым контентом) будет происходить все быстрее и во все новых форматах, все шире охватывая все слои пользователей и все их стороны жизни. Это может привести к тому, что традиционные формы подачи информации постепенно исчезнут, полностью заменившись исключительно цифровыми СМИ, либо появятся акту-

ализированные новинки, умеренно сочетающие в себе плюсы всех форм издания СМИ.

В-третьих, учитывая оперативность обновления данных и широту аудитории, а также переход многих политических действий в электронную среду, можно признать, что продолжится дальнейшая коммерциализация электронной сферы, представляющей из себя удобную площадку для предпринимательства, что, в свою очередь, повысит популярность интернет-изданий и повысит их качественный уровень, однако неизбежно приведет и к повышению критического отношения к публикациям, а значит, потребует разработки и поиска все новых рычагов влияния на массы.

В общем и целом же, невзирая на очевидную опасность перегибов в решении проблемных вопросов, можно заключить, что интернет как СМИ неизбежно продолжит развиваться и осваивать все новые горизонты.